

ILMATIETEEN LAITOS

Tilaaaja: Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö
Työnumero GEO 8007

Helsingin ajantasa-aalokko
Vuosiraportti 2022

Jan-Victor Björkqvist ja Milla Johansson

7.6.2023, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitos
Erik Palménin aukio 1, PL 503
00101 Helsinki
www.fmi.fi

Tämän tutkimushankkeen aikaisemmat julkaisut

Vuosiraportit

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2021](#)

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2020](#)

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2019](#)

[Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2018](#)

[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2017](#)

[Merellinen Helsinki, Vuosiraportti 2016, \(Klk 20.4.2017 § 182\)](#)

Muuta raportit ja julkaisut

[Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla](#)

[Ahdinaltaan aallokko – Raportti syksyn 2018 mittaustuloksista](#)

[Tulokset kyselystä vesiliikenteen turvallisuusjärjestelmän kehittämiseksi](#)

[Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100, \(Klk 28.1.2016 § 23\)](#)

Viittaustiedot:

Björkqvist, Jan-Victor & Johansson, Milla. (7.6.2023). Helsingin ajantasa-aallokko, Vuosiraportti 2022 (Version1). Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.7424591](https://doi.org/10.5281/zenodo.7424591)

Alkusanat

Turvalliset rakentamiskorkeudet -termillä tarkoitetaan tässä yhteydessä N2000-korkeus- järjestelmässä ilmoitettua tasoa, jolle yhtenäinen merivesi voi 0,4 % vuosittaisella todennäköisyydellä lyhytaikaisesti nousta.

Ensimmäinen vaihe

Tämä mielenkiintoinen ja opettava projekti käynnistyi virallisesti syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2011. Helsingin aluevesillä tehtiin vuosina 2012-2014 aalto-, tuuli- ja vedenkorkeusmittauksia. Aaltomittaukset tehtiin kaupungin hankkimilla Snadi- ja Aapo-nimisillä pienillä älypoijuilla. Mittausten perusteella Ilmatieteen laitos analysoi aallokon käyttäytymistä ja laati arviot suurimmista merkitsevistä aallonkorkeuksista Helsingin merenrannan eri kohtiin. Tietoihin yhdistettiin skenaariot merivedenpinnan noususta vuoteen 2100 asti. Aallokon ja meriveden pinnan korkeuden samanaikaisesti todennäköisyyksiin perustuen laadittiin ennusteet turvallisista rakentamiskorkeuksista vuosille 2020, 2050 ja 2100. Helsingin aaltoilututkimuksen ensimmäisen vaiheen tulokset julkistettiin Kaupungintalolla 13. tammikuuta 2016. Asian saama runsas medianäkyvyys ja sen herättämä keskustelu oli positiivinen yllätys, vaikka toimittajien kirjoitukset eivät kaikilta osin olleet täsmällisesti muotoiltuja.

Toinen vaihe

Keväällä 2016 mittauksia jatkettiin uudella Buliksi kastetulla isolla älypoijulla. Tarkoituksena oli varmistaa aallonkorkeuden pitkäaikaista käyttäytymistä jo olevan spatiaalisen tiedon lisäksi. Aalto-poiju Buli ankkuroitiin seitsemännen kerran maanantaina 4.4.2022 Suomenlinnan edustalle. Bulin keräämä aineisto on ylivoimaisesti pisin saariston erityispiirteitä kartoittava aikasarja. Ajantasaiset tiedot aallokosta päivittyvät reaaliajassa sivustolle <https://marinehelsinki.fi/> myös veneilijöiden tarpeita varten. Poijun mittaamia tietoja täydennetään numeerisen aaltoennustemallin tuloksilla. Tämä malliaineisto pitää myös huolen aaltotiedon saatavuudesta niinä talvikuukausina, joina aaltopoijua ei jään takia pystytä pitämään meressä. Tätä ainutlaatuista aaltoaineistoa on kerätty Helsingin kaupungin ja Ilmatieteen laitoksen projektin puitteissa, ja sitä on käytetty laaja-alaisesti turvallisten rakentamiskorkeuksien vahvistamiseksi sekä tieteellisessä tutkimustyössä aallokon ja vedenkorkeuden vuorovaikutuksesta.

Kolmas vaihe

Vuonna 2022 aloitettiin vielä projektin kolmas vaihe. Tarkoituksena on laatia kartta-aineisto, josta selviävät aluerajaukset, joiden ulkopuolella aallokkoa ei enää tarvitse huomioida. Aluerajauksen sisäpuolelle annetaan paikkakohtaiset lähtöarvot eli parametrit, joiden avulla voidaan kunkin kohteen kohdalle laskea tulvariskin mahdollisuus. Työ valmistunee ja julkistetaan vuoden 2023 aikana. Toivotan työlle edelleen menestystä siirtyessäni pois kaupungin palveluksesta. Kiitän samalla erityisesti emeritus professori Kimmo Kahmaa innostuksesta ja innostamisesta aaltoilun kiehtovaan maailmaan, unohtamatta Ilmatieteen laitoksen monia muita asiantuntijoita tämän edelleen jatkuvan projektin puitteissa.

Ilkka Vähäaho Helsingissä marraskuussa 2022

Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikön päällikkö 1997-2022

Turvalliset rakentamiskorkeudet -työryhmän puheenjohtaja 2011-2022

Vuoden 2022 työryhmään kuuluivat myös:

Jan-Victor Björkqvist (Ilmatieteen laitos), Milla Johansson (Ilmatieteen laitos), Kimmo Kahma (Aka-teemiset konsultit Oy), Mirva Koskinen (Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö), Valtteri Lankiniemi (Kaupunkiympäristö, Maa- ja kallioperäyksikkö), Pekka Leivo (Kaupunkiympäristö, Teknistoloudellinen suunnittelu), Tuomo Roine (Ilmatieteen laitos)

Sisälllys

Tiivistelmä	5
1 Vuoden aikana tapahtunutta	6
1.1 Aineiston laajentaminen ja tulkintaohjeen laatiminen	6
1.2 Verkkosivujen kävijämäärät	6
2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa	7
3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta	7
3.1 Aaltohavainnot	7
3.2 Tuulihavainnot	9
3.3 Neljänviitankarin lämpötilaprofiilimittaukset	11
4 Aineiston saatavuus	11
5 Projektin jatko	12

Tiivistelmä

Vuonna 2022 aloitettiin turvalliset rakentamiskorkeudet aineiston tulkintaohjeen laatiminen. Mahdollisten merivesitulvien ulottumaa rantaviivasta ei ole aiemmin esitetty. Myöskään rannan jyrkkyyden ja rannan karkeuden vaikutusta ei ole aiemmin Helsingin kaupungin ohjeissa tuotu esille. Vuonna 2022 käynnistyneen työn tarkoituksena on poistaa edellä mainitut puutteet ja antaa selkeän ohjeet turvallisten rakentamiskorkeuksien määrittelyä varten. Tässä yhteydessä havaittiin, että myös itse aineistoa on syytä hieman laajentaa, niin lisäpisteillä, kuin esim. aallokon perioditiedoilla. Tämä työ on aloitettu syksyllä 2022 ja saatetaan loppuun vuoden 2023 alussa. Uusi aineisto julkaistaan Helsingin kaupungin karttapalvelussa, ja tulkintaohjeesta tulee oma erillinen dokumentti. Projektin mittaukset ja yhteenvetosivusto on pyörinyt ongelmitta koko vuoden 2022 ajan.

1 Vuoden aikana tapahtunutta

Vuonna 2022 pidettiin seitsemän projektikokousta: 20.1., 15.2., 20.04., 15.6., 24.8., 6.10. ja 13.10. Kokoukset järjestettiin etäkokouksina.

1.1 Aineiston laajentaminen ja tulkintaohjeen laatiminen

Käyttäjiltä tulleen palautteen perusteella on ilmennyt, että vuoden 2019 raportin (Björkqvist *et al.*, 2019) aineiston tulkinnassa ja käytössä on ilmennyt epä johdonmukaisuuksia ja epäselvyyttä. Tästä syystä perustettiin syksyllä projektille alaryhmä suunnittelemaan tämän ongelman ratkaisua. Päätettiin suorittaa seuraavat lisäselvitykset:

1. Olemassa olevia jyrkän rannan pisteitä lisätään sen mukaan mitä on ilmennyt tarpeelliseksi. Näihin pisteisiin lasketaan arvio sekä turvallisesta rakentamiskorkeudesta jyrkällä rannalla että suurimmasta merkitsevä aallonkorkeus.
2. Määritellään etäisyys rantaviivasta, jossa ei enää tarvitse ottaa huomioon aallokon vaikutusta. Tämän rajan takana, turvallinen rakentamiskorkeus määräytyy pelkästään vedenkorkeusvaihtelujen perusteella.
3. Määritellään jokaiselle pisteelle suurin arvioitu aallokon periodi.
4. Luodaan tulkintaohje, jonka avulla selvennetään miten aineistoa tulee käyttää. Tämän tulintaohjeen perimmäisenä tarkoituksena on selventää millon eri lukuja tulee käyttää, ja siten välttää turhia yliarvioita.
5. Tulkintaohjeeseen tulee myös esimerkkilaskuja ja kaavoja loiville rannoille. Tätä osaa voidaan käyttää jos loivan rannan laskuja pitää tilata insinööritoimistolta. Laskut on suoritettavissa annettujen kaavojen ja kohtien 1 ja 3 aineistojen perusteella.

Kaikki aineistot julkaistaan Helsingin kaupungin karttapalvelussa, josta ne on vapaasti saatavilla mahdollisia lisätöitä varten. Tämän lisäselvityksen tekevät Ilmatieteen laitos ja Akateemiset Konsultit Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2023 aikana. Työssä tuotetut aineistot (kohdat 1-3) julkaistaan Helsingin kaupungin karttapalvelussa, mistä ne ovat vapaasti saatavilla myöhempiä lisätöitä varten. Työ valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.

1.2 Verkkosivujen kävijämäärät

Verkkosivuston marinehelsinki.fi kävijämäärät ovat pysyneet suhteellisen vakaina (taulukko 1). Kävijämäärät painottuvat hieman kesäkuukausille, mikä selittynee veneilykaudella. Sivustolla on kuitenkin huomattava määrä käyttäjiä myös syksyllä.

Taulukko 1: Kävijämäärät marinehelsinki.fi-sivustolla (vanhat sivut kursivoituna).

	2019	2020	2021	2022
Tammikuu	717	847	667	779
Helmikuu	389	835	390	452
Maaliskuu	436	520	598	606
Huhtikuu	1 152	751	949	1 036
Toukokuu	1 303	101 ¹	1 490	1 598
Kesäkuu	1 724	816 ²	1 611	1 653
Heinäkuu	1 782	1 134	1 362	1 616
Elokuu	1 611	838	1 620	1 708
Syyskuu	1 491	1 170 ³	1 278	1 155
Lokakuu	951	917	1 598	1 325
Marraskuu	581	1 286	854	1 012
Joulukuu	688	905	897	835
Yhteensä	12 825	10 120	13 314	13 775

¹ Kävijäseuranta vajaa.

² Vanha sivusto saa linkin uudelle sivustolle.

³ Nimipalvelimen uudelleenohjaus.

2 Esitelmät, julkaisut ja näkyminen mediassa

Tieteellinen artikkeli, joka käyttää Helsingin edustan havaintoja vedenkorkeuden ja aallokon keskinäisen riippuvuuden tutkimiseen on julkaistu lehdessä *Natural Hazards and Earth System Sciences* (Johansson *et al.*, 2022). Tutkimuksesta tehtiin myös [tiedeuutinen](#).

3 Tutkimusprojektin havaintotoiminta

3.1 Aaltohavainnot

Suomenlinnan poiju ankkuroitiin 4.4.2022 vakintuneelle paikalle Suomenlinnan edustalle, missä se mittasi yhtäjaksoisesti lähettämällä dataa, joka visualisoitiin reaaliajassa projektin sivustolle. Poiju nostettiin talveksi aamulla 20.12.2022, mutta ankkuroitiin uudestaan samaan paikkaan 18.4.2023. Yhteenveto Suomenlinnan poijun mittaamasta aaltoaineistosta on esitetty kuvassa 1.

Suomenlahden operatiivinen avomeripoiju oli meressä vuodenvaihteen 2021–22 yli, ja nostettiin 29.1.2022. Poiju ankkuroitiin uudelleen 4.4., eli samana päivänä Suomenlinnan poijun kanssa. Se on mitannut yhtäjaksoisesti siitä lähtien ja on tämän raportin kirjoittamishetkellä edelleen meressä. Yhteenveto poijun mittaamasta aallokosta on esitetty kuvassa 2.

Kuva 1: Suomenlinnan edustalla mitatun merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 2: Suomenlahdella tehtyjen avomerimittausten merkitsevän aallonkorkeuden histogrammi (vasen) ja aallokon huipun suunnan aaltoruusu (oikea). Lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.2 Tuulihavainnot

Kruunuvuorenselän Neljänviitankarin asema on toimittanut tuulidataa säännöllisesti koko vuoden 2022. Yhteenveto tästä datasta löytyy kuvasta 3.

Harmajan ja Kalbådagrundin operatiivisten sääasemien vuoden 2022 aikana mitaaman tuulidatan yhteenvetodot löytyvät kuviasta 4 ja 5.

Kuva 3: Neljänviitankarilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 4: Harmajalla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

Kuva 5: Kalbådagrundilla tehtyjen tuulimittausten histogrammi (vasen) ja tuuliruusu (oikea). Tuuliruusun lehtien pituudet kuvaavat suunnan yleisyyttä.

3.3 Neljänviitankarin lämpötilaprofiilimittaukset

Neljänviitankarille asennetuilla lämpötila-antureilla kerätään lämpötilaprofiilitietoa viideltä eri syvyydeltä. Kuvasta 6 näkyy viimeisimmän 12 kuukauden aikana kerätty data. Helmi- ja maaliskuussa on jonkin verran puuttuvia arvoja. Nämä arvot on liputettu manuaalisessa tarkastelussa pois liian alhaisen lämpötilan vuoksi. Itse datan siirto on toiminut moitteettomasti.

Kuva 6: Neljänviitankarilla tehtyjen lämpötilamittausten avulla saadaan kuva Kruunuvuorenselän veden lämpötilaprofiilista. Kuvassa näkyy viimeisen 12 kuukauden aikana kerätty mittausaineisto. Valkoinen osa kuvaajasta tulee datasta joka on hylätty laatuarkastuksessa manuaalisen tarkastuksen jälkeen.

4 Aineiston saatavuus

Havainnot on pääsääntöisesti julkaistu Ilmatieteen laitoksen avoimen datan [portaalissa](#). Tähän dataan pääsee käsiksi myös käyttämällä [selainpohjaista ratkaisua](#).

Neljänviitankarin tuuli- ja lämpötilamittaukset on julkaistu avoimessa tietovarastossa (Björkvist ja Johansson, 2022).

Suomenlinnan aaltoennuste on saatu Ilmatieteen laitoksen sisäiseen kantaan, ja se näkyi myös ilmatieteen laitoksen [julkisilla sivuilla](#). Ennusteen visualisoimisessa oli kuitenkin teknisiä ongelmia, ja raportin kirjoittamishetkellä karttaennuste ei näy Ilmatieteen laitoksen sivuilla, eikä aikasarjaennustekaan näy täydellä tarkkuudella. Ennuste näkyy normaalisti projektin sivuilla [marinehelsinki.fi](#), ja sitä kanavaa tulee jatkossakin käyttää.

5 Projektin jatko

Vuoden 2023 tärkein tehtävä on uuden aineiston ja tulkintaohjeen julkaiseminen ja uuden aineiston saattaminen karttapalveluun. Tämän lisäksi on varmistuttava siitä, että uusi tulkintaohje saadetaan onnistuneesti käyttäjien tietoon.

Kaikkia projektin mittauksia ja numeerista mallinnusta jatketaan ja projektin puitteissa hankittuja aaltopoijuja on myös mahdollista käyttää lyhyellä varoitusajalla mahdollisiin lisämittauksiin, mikäli tähän on tarvetta. Ilmatieteen laitos seuraa laitteiston päivitystarvetta jatkuvasti, ja jos päivitystarvetta ilmenee, pyritään laitteisto uusimaan pitkäaikaisiin mittauksiin paremmin soveltuvilla laitteilla. Suomenlinnan aaltopoijun osalta seurataan edelleen mahdollisuutta siirtyä käyttämään uudenmallista poijuja josta saataisiin myös virtausdataa, mutta tästä vaihdosta ei ole vielä tehty päätöstä.

Projektin mittauksia on nyt kertynyt seitsemän vuotta. Näistä mittauksista suoritetaan yhteenveto kun tulkintaohje on saatu päätökseen. Mittausten yhteenvedosta tehdään erillinen kirjallinen dokumentti.

Ilmatieteen laitos seuraa vuosittain uusinta tutkimustietoa merenpinnan korkeuden skenaarioista arvioidakseen ovatko vuoden 2019 raportin (Björkqvist *et al.*, 2019) arviot turvallisista rakentamiskorkeuksista päivityksen tarpeessa. Tällä hetkellä uusin tutkimustieto ei anna aihetta päivitykseen, vaan raportin arvot ovat edelleen ajan tasalla.

Viitteet

BJÖRKQVIST, J.-V. ja M. M. JOHANSSON, 2022. Vuoden 2022 tuuli- ja lämpötiladata Helsingin Kruunuvuorenselän havaintoasemalta. *Zenodo* URL <http://doi.org/10.5281/zenodo.7424606>.

BJÖRKQVIST, J.-V., K. K. KAHMA, M. JOHANSSON, H. JOKINEN, U. LEIJALA, J. SÄRKKÄ, K. TIKKA ja L. TUOMI, 2019. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla. Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20.

JOHANSSON, M. M., J.-V. BJÖRKQVIST, J. SÄRKKÄ, U. LEIJALA ja K. K. KAHMA, 2022. Correlation of wind waves and sea level variations on the coast of the seasonally ice-covered Gulf of Finland. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions* 22, 813—829. URL <https://doi.org/10.5194/nhess-22-813-2022>.